

УДК 338.48:658.8

DOI 10.5281/zenodo.19350049

Научная статья

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ БРЕНДИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ)

TERRITORIAL BRANDING AS A TOOL FOR INCREASING THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF A REGION (USING THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF CRIMEA)

ДЖАФАРОВ ДМИТРИЙ АЛИКОВИЧ,
Государственный университет управления.
ПЕТУХОВА ПОЛИНА АЛЕКСЕЕВНА,
Государственный университет управления.

DZAFAROV DMITRIY ALIKOVICH,
State University of Management.
PETUKHOVA POLINA ALEKSEEVNA,
State University of Management.

В статье рассматриваются особенности формирования территориального бренда Республики Крым на основе культурного кода. Актуальность исследования обусловлена усилением конкуренции между регионами за туристические и инвестиционные ресурсы. На основе анализа научной литературы выявлены ключевые подходы к территориальному брендингу и обоснована роль культурного кода как основы идентичности территории. Предложена авторская концепция бренда «Крым — легенды оживают», отражающая синтез природных и мифологических образов региона. Разработаны элементы визуальной айдентики и предложены направления внедрения бренда в городскую среду. Сделан вывод о том, что использование культурного кода способствует формированию устойчивого и конкурентоспособного образа территории.

This article examines the development of a territorial brand for the Republic of Crimea based on its cultural code. The relevance of this study is driven by increasing competition between regions for tourism and investment resources. Based on an analysis of scientific literature, key approaches to territorial branding are identified and the role of the cultural code as the foundation of territorial identity is substantiated. The author's brand concept, "Crimea — Legends Come to Life," is proposed, reflecting a synthesis of the region's natural and mythological images. Elements of visual identity are developed, and directions for implementing the brand in the urban environment are proposed. It is concluded that the use of a cultural code contributes to the formation of a sustainable and competitive image of the territory.

Ключевые слова: территориальный брендинг, культурный код, идентичность территории, Республика Крым, туристический бренд, визуальная айдентика, легенды Крыма.

Key words: territorial branding, cultural code, territorial identity, Republic of Crimea, tourist brand, visual identity, legends of Crimea.

В современных условиях глобализации и усиления межрегиональной конкуренции регионы вынуждены формировать уникальный образ для привлечения туристических и инвестиционных ресурсов. Несмотря на значительное количество исследований в области территориального брендинга, недостаточно разработанным остаётся вопрос использования культурного кода как основы формирования бренда территории. Цель исследования — разработка авторской концепции территориального бренда Республики Крым на основе анализа её культурного кода.

Современные подходы к территориальному брендингу базируются на концепции маркетинга мест. Так, Ф. Котлер рассматривает территорию как объект комплексного продвижения [10]. С. Анхольт подчеркивает значимость репутационного капитала территории [2]. К. Динни акцентирует внимание на необходимости формирования уникального ценностного предложения [6]. По мнению С. Пайка и С. Райнисто, успешный бренд должен основываться на аутентичных характеристиках территории [19; 20].

Среди современных отечественных исследований территориального брендинга следует выделить работу И. С. Важениной, которая рассматривает бренд территории как совокупность непреходящих ценностей, отражающих своеобразие и неповторимые потребительские свойства данной территории, получившие общественное признание и пользующиеся спросом у потребителей [4]. Автор подчёркивает, что формирование территориального бренда невозможно без опоры на историко-культурное наследие и природно-рекреационный потенциал региона. А.С. Зайцева в своей концепции российского города акцентирует внимание на необходимости выявления уникальных конкурентных преимуществ территории и их трансляции целевым аудиториям через систему бренд-коммуникаций применительно к российской специфике [8]. Также значительный вклад в развитие теории и практики территориального брендинга внесли исследования Т. С. Романишиной и О. А. Митько, которые рассматривают бренд региона как важнейший нематериальный актив, способный генерировать дополнительную экономическую ценность и повышать инвестиционную привлекательность территории [12].

Под территориальным брендингом в рамках исследования понимается процесс формирования и продвижения уникального образа территории, направленный на повышение её привлекательности [10]. Культурный код рассматривается как совокупность исторических, культурных и символических характеристик региона. Идентичность территории — это устойчивое восприятие региона целевыми аудиториями, а визуальная айдентика — система графических элементов, обеспечивающих узнаваемость бренда. Как отмечают исследователи, бренд территории представляет собой совокупность символов, ценностей и характеристик, формирующих устойчивое восприятие региона в сознании целевых аудиторий и влияющих на его позиционирование в экономическом и культурном пространстве [2, с. 37; 10, с. 52]. В этой связи особое значение приобретает обращение к культурному коду территории — совокупности исторических, природных и культурных особенностей, формирующих уникальную идентичность региона [6, с. 64].

Одним из регионов России, обладающих значительным потенциалом для развития территориального брендинга, является Республика Крым. Уникальное географическое положение полуострова, богатое историческое наследие и разнообразие природных ландшафтов создают основу для формирования яркого и узнаваемого образа территории. Площадь Республики Крым составляет около 26,8 тыс. км², а численность населения превышает 2,4 млн человек. Экономика региона имеет многоотраслевую структуру. В структуре валового регионального продукта на промышленность приходится 17 %, сельское хозяйство — 10 %, строительство — 9 %, торговля — 8 %, транспорт и связь — 7 %, финансовая деятельность — 6 %, тогда как остальные отрасли формируют 43 % экономики региона.

Одной из ключевых отраслей экономики Крыма является туризм. Благоприятный климат, развитая курортная инфраструктура и большое количество культурно-исторических объектов делают полуостров одним из наиболее популярных туристических направлений России. По данным региональной статистики, только в первом квартале 2025 года Крым посетило более 570 тыс. туристов, что примерно на 10 % превышает показатели аналогичного периода предыдущего года. В 2024 году туристический поток на полуостров составил около 3,27 млн человек, а стратегические планы развития региона предусматривают увеличение туристического потока до 8 млн посетителей в ближайшие годы. На территории полуострова располагается более 11 тысяч объектов культурного наследия, около 190 природных памятников, а также несколько крупных природных заповедников, что формирует значительный потенциал для развития культурного, экологического и событийного туризма [16].

Дополнительный анализ социально-экономических показателей региона подтверждает значимость туристической отрасли для экономики Крыма. По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и г. Севастополю, объём платных услуг, оказанных населению в сфере туризма и отдыха, в 2024 году составил 48,7 млрд рублей, что на 12,3 % превышает показатели 2023 года [16]. Средняя продолжительность пребывания туристов на полуострове составляет 10–12 дней, что существенно выше среднероссийского показателя и свидетельствует о высоком рекреационном потенциале региона. При этом наблюдается устойчивая тенденция к диверсификации туристического потока: если в 2018–2019 годах более 70 % туристов прибывали в Крым через Керченскую паромную переправу, то к 2025 году основная нагрузка перераспределится на автомобильное сообщение по Крымскому мосту (около 65 % туристического потока) и авиационное сообщение через аэропорт Симферополь (порядка 25 %). В структуре туристического потока преобладают организованные туристы (около 60 %), размещающиеся в санаторно-курортных учреждениях и гостиницах, в то время как доля неорганизованного туризма, размещающегося в частном секторе, составляет примерно 40 % [16].

Сравнительный анализ туристических показателей Крыма с другими курортными регионами России также представляет интерес. Так, по итогам 2024 года Краснодарский край принял около 18,5 млн туристов, что почти в 5,7 раза превышает показатели Крыма [15]. При этом темпы прироста туристического потока в Крым в последние три года составляют в среднем 8–10 % ежегодно, что сопоставимо с динамикой Краснодарского края (9–11 %) и свидетельствует о наличии значительного потенциала для дальнейшего роста [15; 16]. Достижение стратегического целевого показателя в 8 млн туристов ежегодно, предусмотренного государственной программой развития курортов и туризма в Республике Крым, потребует не только наращивания объёмов брендинговых коммуникаций, но и существенного повышения качества туристической инфраструктуры и сервиса [5].

Вопросы формирования и продвижения бренда Крыма нашли отражение в ряде современных отечественных исследований. Так, Р.Р. Тимиргалеева и И.Ю. Гришин анализируют туристический бренд Крыма в контексте постсоветской трансформации, отмечая, что регион обладает уникальным сочетанием природных, исторических и культурных ресурсов, однако нуждается в системной брендинговой стратегии, способной консолидировать разрозненные имиджевые элементы в целостный образ [14]. В работах А. А. Джелилова и А. А. Приймака исследуются особенности восприятия Крыма различными целевыми аудиториями, включая туристов, инвесторов и местных жителей; авторы приходят к выводу о необходимости дифференцированного подхода к бренд-коммуникациям в зависимости от специфики каждой из групп [7]. Особого внимания заслуживает исследование И.А. Андрющенко и Д. Д. Буркальцевой, посвящённое историко-культурному наследию Крыма как основе формирования туристского бренда региона. Авторы подчёркивают, что именно концентрация на относительно небольшой территории памятников различных эпох и цивилизаций создаёт уникальное кон-

курентное преимущество полуострова, которое должно быть положено в основу его брендингового позиционирования [1].

Культурный код Крыма формировался на протяжении многих веков и включает разнообразные исторические и цивилизационные пласты. В разные периоды здесь существовали древнегреческие полисы, генуэзские торговые фактории, Крымское ханство и города Российской империи. Каждая из этих эпох оставила заметный след в культурном пространстве полуострова. Одним из наиболее значимых исторических памятников является древний город Херсонес Таврический, основанный в V веке до нашей эры. Значительную роль в формировании культурного облика региона сыграли генуэзские крепости в Судаке и Феодосии, ханский дворец в Бахчисарае и дворцово-парковые ансамбли Южного берега Крыма. Эти объекты формируют уникальное историко-культурное пространство, в котором прошлое тесно переплетается с современностью.

Помимо исторического наследия, значительную роль в формировании образа региона играют природные особенности полуострова. Горные ландшафты, морское побережье, степные пространства и заповедные территории создают разнообразный природный ландшафт, который во многом определяет эмоциональное восприятие Крыма. Одним из символов природной уникальности полуострова является Медведь-гора (Аю-Даг), связанная с многочисленными легендами и мифами. В сочетании с природными памятниками, такими как Долина привидений на горе Демерджи, водопады, каньоны и прибрежные скалы, формируется образ Крыма как территории, где природные формы тесно переплетаются с историческими преданиями и культурной памятью.

На основе анализа культурного кода региона была предложена авторская концепция территориального бренда «Крым — легенды оживают». Данная концепция рассматривает полуостров как пространство, в котором исторические события, природные ландшафты и мифологические сюжеты образуют единое культурное поле. В рамках этой идеи Крым воспринимается не только как туристическая территория, но и как особое пространство культурного опыта, где легенды прошлого продолжают существовать в настоящем. Посетитель региона становится участником своеобразного путешествия по миру легенд, которые проявляются в архитектуре, природных формах и культурных практиках полуострова.

Визуальное воплощение концепции отражено в разработанном логотипе территориального бренда (рис. 1). Композиционной основой знака является силуэт Крымского полуострова, внутри которого разворачивается живописная природная сцена. В очертаниях гор угадывается форма Медведь-горы — одного из символов Южного берега Крыма. Полупрозрачные фигуры, напоминающие духов Долины привидений на горе Демерджи, растворяются в тумане и мягком свете рассвета, создавая ощущение мистической атмосферы. Морской горизонт и солнечное сияние усиливают впечатление пространства, наполненного древними тайнами и легендами. Таким образом, логотип объединяет природный реализм и символическую метафору, формируя художественный образ Крыма как земли легенд и вдохновения.

Цветовая палитра бренда основана на природных оттенках полуострова. Тёплые янтарно-золотые тона символизируют солнечный свет и энергию земли, бирюзовые оттенки отражают глубину Чёрного моря и бескрайность неба, а оливково-зелёные и охристо-коричневые цвета напоминают о скалах, лесах и горных породах Крыма. Такое цветовое решение формирует гармоничную и эмоционально насыщенную визуальную среду, отражающую природную устойчивость региона и его историческую глубину. Типографическое решение логотипа основано на использовании шрифта Cormorant Garamond SemiBold, который сочетает эстетику старинных надписей с современными требованиями читаемости. Элегантные засечки и плавные формы букв ассоциируются с летописными и руническими символами, усиливая ощущение культурной преемственности.

Рис. 1. Логотип Крыма и цветовая палитра (разработано авторами)

Концепция бренда предполагает не только создание визуального символа региона, но и формирование целостной системы городской инфраструктуры (рис. 2). В рамках проекта были разработаны элементы городской среды, выполненные в единой стилистике: въездные стелы, навигационные указатели, адресные таблички, информационные стенды и архитектурные формы. Центральным элементом инфраструктуры становится въездная стела, выполненная в форме контура полуострова. Внутри конструкции проходят мягкие бирюзовые линии света, символизирующие энергию моря и земли. Ночью стела превращается в световой ориентир, создавая впечатление, что сама земля Крыма светится изнутри.

Информационные стенды вдоль туристических маршрутов посвящены легендам и историческим событиям полуострова. При приближении человека могут активироваться световые эффекты или элементы дополненной реальности, позволяющие визуализировать исторические сюжеты и мифологические образы. Подобные решения превращают городскую среду в пространство культурного повествования, где архитектура и дизайн становятся инструментами передачи исторической памяти.

Рис. 2. Элементы городской инфраструктуры (разработано авторами)

В современных условиях развитие территориального брендинга тесно связано с процессами цифровой трансформации. Современные маркетинговые коммуникации активно используют технологии искусственного интеллекта, дополненной реальности, Big Data и машинного обучения. Как отмечают Л.Б. Кадзаева и Н.Н. Тимохович, в условиях цифровизации формирование имиджа территории всё активнее осуществляется через интернет-коммуникации и цифровые платформы, которые позволяют значительно расширить аудиторию и повысить эффективность продвижения территориального бренда [9, с. 3]. При этом нейросетевые технологии позволяют значительно сократить временные затраты специалистов на выполнение задач в сфере рекламных коммуникаций [13, с. 6]. Использование подобных технологий открывает новые возможности для продвижения территориальных брендов, позволяя создавать интерактивные туристические маршруты, цифровые гиды и персонализированные рекламные коммуникации.

В результате проведённого исследования установлено, что формирование территориального бренда на основе культурного кода позволяет обеспечить его аутентичность и устойчивость. Разработанная концепция «Крым — легенды оживают» демонстрирует возможность интеграции природных, исторических и мифологических элементов в единый образ территории. Использование современных цифровых технологий расширяет возможности продвижения региона. Таким образом, цель исследования достигнута, а предложенные решения могут быть использованы в практике территориального брендинга.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андрищенко И.А., Буркальцева Д. Д. Архитектурное наследие как часть санаторно-курортного комплекса Евпатории // МедиаВектор. 2022. № 6. С. 4–10.
2. Анхольт С. Брендинг территорий: управление репутацией стран, городов и регионов. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. 240 с.
3. Аржанова К. А., Кожевникова Д. Д., Махно А. М. Разработка программ внедрения нейросетей в деятельность компаний: монография. М.: Русайнс, 2024. 160 с.
4. Важенина И.С. Имидж и бренд региона: сущность и особенности формирования // Экономика региона. 2008. № 1. С. 49–58.
5. Государственная программа развития курортов и туризма в Республике Крым // Портал Правительства Республики Крым. 2023. URL: <https://minek.rk.gov.ru/structure/01ee6c8f-0ab3-4978-8ef7-0fc1ac85f7d0> (дата обращения: 09.03.2026).
6. Динни К. Брендинг территорий. Лучшие мировые практики. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 336 с.
7. Джелилов А. А., Приймак А. А. Территориальный брендинг как инструмент развития региона (на примере Республики Крым) // МедиаВектор. 2023. № 7. С. 28–30.
8. Зайцева А. С. Брендинг российских городов: теоретические основы и практическая реализация // Вестник Московского университета. Серия 21. Управление (государство и общество). 2025. № 2. С. 126–147. DOI 10.55959/MSU2073-2643-21-2025-2-126-147.
9. Кадзаева Л. Б., Тимохович А. Н. Формирование имиджа территории в эпоху цифровизации: возможности и ограничения // Грани гостеприимства: материалы I Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием). Казань, 2023. С. 37–40.
10. Котлер Ф., Асплунд К., Рейн И., Хайдер Д. Маркетинг мест: привлечение инвестиций, предприятий, жителей и туристов в города, регионы и страны. СПб.: Питер, 2005. 384 с.
11. Кузьминков В. В., Петрова Е. А. Особенности формирования туристского бренда региона // Сервис в России и за рубежом. 2021. Т. 15, № 2. С. 112–124. DOI 10.24412/1995-042X-2021-2-112-124.
12. Романишина Т. С., Митько О. А. Маркетинг территории: сущностные характеристики и основные подходы // Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). 2020. № 4 (72). С. 155–164.

13. Старостин В. С., Аржанова К. А., Долгополов Д. В., Дитрих А. Д. Определение готовности вуза к внедрению технологий искусственного интеллекта для персонализации образовательных траекторий // Вестник ГУУ. 2023. № 10. С. 29–39. DOI 10.26425/1816-4277-2023-10-29-39.
14. Тимиргалеева Р.Р., Гришин И.Ю. Формирование имиджа туристического региона // Вестник Академии знаний. 2025. №2 (67). С. 563–568.
15. Управление Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея. Розничная торговля, услуги населению, туризм. URL: https://23.rosstat.gov.ru/r_trade_kk (дата обращения: 09.03.2026).
16. Управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и г. Севастополю. Туризм. URL: <https://82.rosstat.gov.ru/folder/191225> (дата обращения: 09.03.2026).
17. Aaker D. Building Strong Brands. New York: Free Press, 2010. 380 p.
18. Morgan N., Pritchard A., Pride R. Destination Branding: Creating the Unique Destination Proposition. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2011. 328 p.
19. Pike S. Destination Marketing: An Integrated Marketing Communication Approach. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2008. 406 p.
20. Rainisto S. K. Success Factors of Place Marketing: A Study of Place Marketing Practices in Northern Europe and the United States. Helsinki: Helsinki University of Technology, 2003. 314 p.

Поступила в редакцию: 22.03.2026

Принята в печать: 06.05.2026

© Джафаров Д. А., Петухова П. А., 2026.